

O DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA PARA ATENDIMENTO NO SISTEMA DE REABILITAÇÃO DO SUS – CER

The development of a system for care in the SUS - CER rehabilitation system

El desarrollo de un sistema de atención en el sistema de rehabilitación SUS – CER

Artigo de revisão

DOI: [10.5281/zenodo.14204477](https://doi.org/10.5281/zenodo.14204477)

Recebido: 06/11/2024 | Aceito: 18/11/2024 | Publicado: 22/11/2024

Miguel Formigosa Siqueira Ferreira

Cientista da Computação, Mestrando em Ciência da Computação-PPGCC

Universidade Federal do Pará-UFPA, Belém-PA, Brasil.

migsq2@gmail.com

Leonardo José Maia Costa

Sistema de Informação, Mestrando em Ciência da Computação-PPGCC/UFPA

Estácio FAP, Belém-PA, Brasil.

leonardo.maia30@gmail.com

Rogério Ferreira Bessa

Ciências Econômicas, Especialista em Gestão/UEPA

Universidade Federal do Pará

rfbessa@gmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.

RESUMO

O presente estudo apresenta o desenvolvimento de um aplicativo de software voltado para o gerenciamento do atendimento ao paciente dentro dos Centros Especializados em Reabilitação (CER) do Sistema Único de Saúde (SUS). Baseado nos princípios da Interação Humano-Computador (IHC), o aplicativo incorpora design de interação, testes de usabilidade, coleta de dados e mecanismos de feedback, com foco na acessibilidade seguindo as diretrizes WCAG. O design do software prioriza uma abordagem centrada no usuário, abordando as necessidades únicas do gerenciamento de um Centro Especializado em Reabilitação e otimizando o processo de agendamento e acompanhamento do tratamento. A solução desenvolvida não apenas oferece suporte a um serviço eficiente e acessível, mas também promove tecnologia inclusiva para pessoas com deficiência, melhorando a acessibilidade ao atendimento e a experiência do paciente na reabilitação. Apesar de ser realizada uma abordagem de um CER, no caso o CERIII-UEAFTO, as problemáticas encontradas se estendem a maioria dos outros centros espalhados no país.

Palavras-chave: Interação Humano-Computador; Usabilidade; Acessibilidade; Centros Especializados em Reabilitação; Sistema Único de Saúde; Agendamento de Consultas; Design Centrado no Usuário; Diretrizes WCAG; Gestão de Atendimento.

ABSTRACT

The present study presents the development of a software application aimed at managing patient care within the Specialized Rehabilitation Centers (CER) of the Unified Health System (SUS). Based on the principles of Human-Computer Interaction (HCI), the application incorporates interaction design, usability testing, data collection and feedback mechanisms, with a focus on accessibility following WCAG guidelines. The software design prioritizes a user-centered approach, addressing the unique needs of managing a Specialized Rehabilitation Center and optimizing the treatment scheduling and monitoring process. The solution developed not only supports an efficient and accessible service, but also promotes inclusive technology for people with disabilities, improving accessibility to care and the patient's experience in rehabilitation. Despite the approach of a CER, in this case CERIII-UEAFTO, the problems encountered extend to most other centers spread across the country.

Keywords: Human-Computer Interaction; Usability; Accessibility; Specialized Rehabilitation Centers; Unified Health System; Appointment Scheduling; User-Centered Design; WCAG Guidelines; Service Management.

RESUMEN

El presente estudio presenta el desarrollo de una aplicación informática destinada a la gestión de la atención al paciente en los Centros de Rehabilitación Especializada (CER) del Sistema Único de Salud (SUS). Basada en los principios de Interacción Humano-Computadora (HCI), la aplicación incorpora diseño de interacción, pruebas de usabilidad, recolección de datos y mecanismos de retroalimentación, con un enfoque en la accesibilidad siguiendo las pautas WCAG. El diseño del software prioriza un enfoque centrado en el usuario, abordando las necesidades únicas de gestionar un Centro de Rehabilitación Especializado y optimizando la programación del tratamiento y el proceso de seguimiento. La solución desarrollada no solo apoya un servicio eficiente y accesible, sino que también promueve la tecnología inclusiva para personas con discapacidad, mejorando la accesibilidad a la atención y la experiencia del paciente en rehabilitación. A pesar del planteamiento de un CER, en este caso CERIII-UEAFTO, los problemas encontrados se extienden a la mayoría de los demás centros repartidos por todo el país.

Palabras clave: Interacción Persona-Computadora; Usabilidad; Accesibilidad; Centros de Rehabilitación Especializados; Sistema Único de Salud; Programación de citas; Diseño Centrado en el Usuario; Directrices WCAG; Gestión de servicios

INTRODUÇÃO

Os Centros Especializados em Reabilitação (CER) no Brasil foram adaptados como uma resposta à demanda crescente por serviços de saúde específicos para a população com deficiência. A criação desses centros está fundamentada na Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, Portaria nº 793, de 24 de abril de 2002 e a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência os quais tem como eixos estruturais^{6,3,4}:

- Acesso à educação, investir em recursos e serviços de apoio à educação básica e a busca ativa de alunos, transporte acessível, aprendizagem, acessibilidade e qualificação profissional;
- Atenção à saúde, que criou a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e contemplou ações voltadas para a prevenção e reabilitação;
- Inclusão social, que desenvolveu ações de participação social e de combate às desigualdades, visando a incluir as pessoas com deficiência na sociedade, tanto no trabalho quanto no cuidado diário de pessoas em situação de pobreza;
- Acessibilidade, que buscou acesso à tecnologia e ao desenvolvimento tecnológico, moradia e aquisição de equipamentos.

A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência representa uma das primeiras ações federais que autorizam formalmente a necessidade de incluir e cuidar da população com deficiência dentro do sistema público de saúde. Este marco de 2002 define diretrizes para a organização dos serviços de saúde, enfatizando a reabilitação integral, a promoção da autonomia, e a reintegração social das pessoas com deficiência⁵. A Portaria nº 793/2012 deu seguimento a esse compromisso ao estruturar a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, propondo uma rede articulada de atendimento no SUS, por meio de um modelo descentralizado de atenção especializado nos CERs⁶.

Os CERs estão organizados em três níveis de ação, os quais são: a) CER nível II: Atende duas modalidades de reabilitação; b) CER III: Atende três modalidades de reabilitação e c) CER IV: Atende quatro modalidades de reabilitação, para atenderem até quatro tipos de modalidades: deficiência física, intelectual, visual e auditiva. Essa classificação visa ampliar o alcance e a especialização dos serviços, promovendo uma assistência integral e ajustada às necessidades locais e regionais. Além disso, ao descentralizar os serviços, os CERs facilitam o acesso à saúde em regiões menos favorecidas, promovendo equidade e contribuindo para a redução de desigualdades na assistência à saúde no Brasil⁵. Esses centros, portanto, representam uma abordagem inovadora e necessária dentro do SUS, alinhada com os princípios de universalidade e integralidade na assistência à saúde.

METODOLOGIA

Como a pesquisa envolve o desenvolvimento de uma ferramenta para atendimento e gerenciamento do centro Especializado em Reabilitação, a área de pesquisa principal é a Engenharia relação entre Engenharia de Software (ES) e Interação Humano- Computador (IHC) é fundamental e complementar, pois ambas as áreas abordam o objetivo de criar sistemas eficazes, confiáveis e intuitivos para os usuários. Enquanto a Engenharia de Software se concentra nos aspectos técnicos do desenvolvimento de sistemas, como arquitetura, implementação, e manutenção, a Interação Humano-Computador foca na experiência do usuário (UX), usabilidade e na forma como as pessoas interagem com esses sistemas⁸. Seguiu-se como método a análise de alguns requisitos importantes a seguir:

- Análise de Requisitos e Pesquisa de Usuário;
- Design da Interface e Arquitetura da Informação;
- Prototipagem e Testes de Usabilidade
- Ciclos de Desenvolvimento Iterativo e Design Centrado no Usuário
- Manutenção e Evolução Contínua do Sistema
- Interoperabilidade e Integração com Outras Interfaces

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentre os cenários envolvidos no projeto, verificamos a maior e mais evidente necessidade de aplicação dos conceitos de IHC na atividade de marcação e gerenciamento de agenda por parte dos PACIENTES. Visto que a grande maioria apresenta alguma deficiência, dificuldade ou limitação de suas atividades diárias. Vamos detalhar esse cenário e a criação de personas¹.

PERSONAS

Persona 1: João.

- Idade: 34 anos
- Deficiência: Cegueira.
- Situação: Reside com sua irmã, que trabalha fora, e necessita de um aplicativo que atenda suas necessidades de saúde de maneira eficiente.
- Requisitos: Agendamentos para terapias, como Reeducação Postural Global (RPG) e Atividades da Vida Diária (AVD), utilizando recursos como assistente virtual, controle de agendamentos e leitura de texto por IA. O aplicativo deve permitir o compartilhamento de dados para que sua irmã possa acompanhar seu tratamento.

Funcionalidades Necessárias:

- Leitura de Texto: Utilização de tecnologia de leitura para informações na tela.
- Navegação por Voz: Permitir que João use comandos de voz para navegar.

- Feedback de Ações: Notificações sonoras que confirmem ações realizadas.
- Motivações: João almeja manter sua independência no controle de seus tratamentos, embora dependa de tecnologia assistiva para navegar e interagir com os serviços de saúde.
- Consequências da Não Realização do Agendamento: A falta de agendamentos pode resultar na deterioração de sua condição de saúde devido à ausência de atendimento adequado, além de comprometer seu acompanhamento médico necessário, impactando negativamente sua qualidade de vida.

Persona: Cláudia.

- Idade: 46 anos
- Deficiência: Condição incapacitante nas mãos (artrite reumatoide), que dificulta o uso do celular.
- Situação: Vive sozinha e depende de benefícios sociais.
- Requisitos: Agendamentos para fisioterapia e consultas regulares após seu check-up anual. O aplicativo deve dispor de comandos de voz e simplificar as interações para facilitar seu uso.

Funcionalidades Necessárias:

- Navegação Simplificada: Menus e opções fáceis de acessar, com botões grandes
- Comandos de Voz: Funcionalidade que permita que Cláudia agende consultas sem a necessidade de tocar na tela.
- Feedback Visual e Auditivo: Notificações claras, tanto em texto quanto em áudio.
- Motivações: Cláudia busca manter sua autonomia e assegurar que seus tratamentos sejam realizados dentro do prazo para evitar complicações.
- Consequências da Não Realização do Agendamento: A não realização dos tratamentos prescritos pode levar à progressão de sua condição, resultando em incapacidades adicionais e perda de independência.

FUNCIONALIDADES E FLUXO DE TELAS

Para aplicar as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo da Web (WCAG, Web Content Accessibility Guidelines) no design de um sistema de agendamento direcionado para pessoas com deficiência, é preciso adaptar as funcionalidades e o fluxo de telas para que o sistema seja inclusivo, garantindo acesso e usabilidade para todos os usuários, independentemente de suas habilidades¹.

As WCAG fornecem diretrizes divididas em princípios de acessibilidade, organizadas em níveis de conformidade (A, AA, AAA) que servem como guia para garantir que um sistema seja perceptível, operável, compreensível e robusto. Dentre as funcionalidades e fluxos de telas destacamos as descritas abaixo:

Tela 1: Tela de Login

- Funcionalidade: Login por CPF e verificação de cadastro.
- WCAG aplicável: Critério 2.2.4 (Modos de Entrada) e 1.4.3 (Contraste de Texto).
- Para João: O sistema deve permitir a navegação por comandos de voz, garantindo que ele possa interagir sem a necessidade de visão.
- Para Cláudia: A tela deve apresentar botões grandes e acessíveis para facilitar o uso.

Tela 2: Verificação de Cadastro

- Funcionalidade: O sistema verifica se o paciente já está registrado.
- WCAG aplicável: Critério 3.2.1 (Previsibilidade).
- Para João: A mensagem de confirmação ou erro deve ser lida em voz alta pelo assistente virtual.
- Para Cláudia: As opções devem ser apresentadas de maneira simples e clara, evitando confusão.

Tela 3: Lembretes e Notificações

- Funcionalidade: Envio de notificações automáticas sobre agendamentos.
- WCAG aplicável: Critério 3.3.4 (Prevenção de Erros).
- Para João: As notificações devem ser lidas em voz alta, garantindo que ele não perca informações importantes.
- Para Cláudia: As mensagens devem ser apresentadas em texto claro e com possibilidade de leitura em voz alta.

DESENVOLVIMENTO DE WIREFRAMES E PROTOTIPAÇÃO

Na fase inicial do desenvolvimento, serão gerados wireframes que representarão a interface do aplicativo. Essa representação gráfica é essencial para planejar a estrutura e a navegação do sistema, permitindo a identificação de possíveis melhorias antes da implementação².

Os wireframes devem ser simples e focar na acessibilidade, com elementos facilmente identificáveis e interações intuitivas. Na fase inicial do desenvolvimento, serão gerados wireframes que representarão a interface do aplicativo.

Essa representação gráfica é essencial para planejar a estrutura e a navegação do sistema, permitindo a identificação de possíveis melhorias antes da implementação². Os wireframes devem ser simples e focar na acessibilidade, com elementos facilmente identificáveis e interações intuitivas.

Exemplos de Telas a Serem Geradas:

Tela de Login: Exibe campos claros para o CPF e um botão de login, acompanhados de instruções sonoras para auxílio, com opção de navegação por voz.

Acesso ao Sistema

CPF

Digite seu CPF

Login

Para navegação por voz, diga "CPF" para focar no campo ou "Login" para entrar.

Ativar Navegação por Voz

Figura 6: Tela de login

Tela de Verificação de Cadastro: Apresenta uma mensagem simples de confirmação ou erro, com opções de assistência em áudio, garantindo que João e Cláudia compreendam as informações. Tela de Compartilhamento (Figura 7): Exibe um botão para compartilhar agendamentos e um campo para inserir o contato do cuidador, facilitando o uso por ambas as personas.

Figura 7: Tela de compartilhamento com um cuidador

DESENHO DE INTERAÇÃO E FEEDBACK

O Desenho de Interação é o processo de criação de interfaces que promove uma interação fluida e eficiente entre o usuário e o sistema. Esse processo envolve a definição de como os elementos da interface (como botões, menus e fluxos de navegação) devem responder às ações dos usuários, com o objetivo de tornar a interface intuitiva e alinhada às necessidades dos usuários.

O conceito de Feedback em IHC, também abordado pelos autores, refere-se às respostas que o sistema oferece ao usuário para indicar o resultado de suas ações. O feedback pode ser visual, sonoro ou háptico (como vibrações em dispositivos móveis), e é essencial para informar o usuário sobre o que está acontecendo no sistema, especialmente quando o processamento ou uma resposta exige algum tempo.

O desenho de interação e o feedback são complementares e funcionam juntos para garantir que o sistema seja prático e fácil de usar. O desenho de interação define as ações e possibilidades na interface, enquanto o feedback mantém o usuário informado sobre o andamento dessas ações. A ausência de feedback adequado pode causar confusão e insatisfação, pois o usuário não tem certeza de que suas ações foram selecionadas pelo sistema¹. Portanto, o feedback é essencial para uma experiência positiva, alinhando-se às expectativas e reforçando o controle

do usuário.

As interações no aplicativo devem ser claras e diretas, possibilitando que os usuários, como João e Cláudia, realizem suas tarefas com facilidade. Adicionalmente, é imperativo implementar mecanismos de feedback que informem os usuários sobre o sucesso ou falha de suas ações, como confirmações sonoras após o agendamento de uma consulta.

TESTE DE USABILIDADE

O teste de usabilidade é uma metodologia essencial para avaliar como os usuários interagem com um sistema, identificando problemas de design e pontos de melhoria na interface. Segundo Barbosa et al. no livro *Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário*, os testes de usabilidade permitem compreender como os usuários navegam em uma interface, quais dificuldades e em que medida o sistema atende às expectativas de eficiência, eficácia e satisfação¹.

O principal objetivo dos testes de usabilidade é verificar se a interface permite que o usuário atinja seus objetivos de maneira eficiente, com o menor esforço possível. Os testes avaliaram aspectos como clareza dos elementos da interface, facilidade de navegação e rapidez na conclusão das tarefas propostas, sendo fundamentais para validar o design centrado no usuário.

Na avaliação do nosso software será utilizado formulário padronizado com logomarca da instituição e controle de versionamento do documento, conforme Figura 8.

Universidade do Estado do Pará
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde
Curso de Terapia Ocupacional
Núcleo de Desenvolvimento em Tecnologia Assistiva e Acessibilidade – NEDETA

TESTE DE USABILIDADE

Avaliador: _____
Área de atuação: _____
Aplicativo avaliado: _____

1. As variáveis de registro do usuário são suficientes para a realização de um banco de dados (cadastro do usuário)?
() SIM () NÃO
2. As configurações do aplicativo foram de fácil compreensão?
() SIM () NÃO
3. As indicações das nuances de aplicabilidade do instrumento foram de fácil identificação?
() SIM () NÃO
4. O aplicativo apresenta características de acessibilidade a fim de intervir junto ao usuário com deficiência?
() SIM () NÃO
5. A disposição dos elementos na tela é amigável e atraente para usuário?
() SIM () NÃO
6. O enunciado da tela (questão) está de fácil compreensão?
() SIM () NÃO
7. A qualidade do áudio contribuiu para compreensão do comando da tela (questão)?
() SIM () NÃO
8. O áudio está correspondente ao enunciado da tela (questão)?
() SIM () NÃO
9. As figuras dispostas estão nitidas?
() SIM () NÃO
10. As figuras dispostas correspondem ao enunciado da tela?
() SIM () NÃO
11. As opções de resposta estão dispostas de forma clara ao usuário?
() SIM () NÃO
12. Os retornos (feedback positivo e/ou negativo) são motivadores ao usuário?
() SIM () NÃO
13. Os relatórios e gráficos gerados foram suficientes para traçar o resultado esperado pelo terapeuta?
() SIM () NÃO
14. O aplicativo pode contribuir de alguma forma com a sua prática profissional?
() SIM () NÃO
15. Foi possível registrar a quantidade de acertos e erros obtida pelo usuário?
() SIM () NÃO

Questionário de Teste de Usabilidade

Versão 1.0	16/10/2018	Prof.ª Marcilene Pinheiro e Miguel Formigosa Siqueira
------------	------------	---

Figura 8: Formulário de usabilidade utilizado na UEPA

- Objetivos dos Testes: Avaliar a usabilidade, acessibilidade e funcionalidade do aplicativo.

- Tarefas a serem Realizadas: Incluem login, verificação de cadastro, agendamento de consultas e compartilhamento de informações.
- Observações durante os Testes: O analisador deve observar:
- A facilidade de uso do aplicativo para pessoas com deficiência.
- A efetividade dos feedbacks recebidos (visuais e auditivos).
- Qualquer dificuldade encontrada durante a navegação e execução das tarefas

Os testes de usabilidade são uma etapa essencial no desenvolvimento de interfaces, pois permitem antecipar e corrigir problemas de interação antes da implantação. Isso reduz custos associados a falhas de design e evita retrabalho, além de aumentar a acessibilidade e adesão dos usuários ao sistema. A usabilidade bem-sucedida, promove uma experiência fluida e intuitiva, aumentando a satisfação e a confiança do usuário no sistema. Como resultado, sistemas que atendem aos critérios de usabilidade tendem a ter maior impacto e facilidade, além de contribuir para o desenvolvimento de soluções realmente específicas no usuário¹.

COLETA DE DADOS E FEEDBACK

A Coleta de Dados e o Feedback desempenham papéis centrais no desenvolvimento e aprimoramento de interfaces e sistemas. Esses conceitos são essenciais para entender como os usuários interagem com o sistema, ajudando a adaptar a interface para melhor atender às suas necessidades e expectativas¹. Pode ser feita por meio de métodos qualitativos e quantitativos, incluindo observações diretas, questionários, entrevistas, entrevistas de tela e análise de registros de uso. A coleta de dados visa entender aspectos como as dificuldades enfrentadas pelos usuários, o tempo necessário para completar tarefas e taxas de erros, fornecendo uma base para identificar problemas de usabilidade e avaliar o desempenho da interface.

A coleta de dados é estruturada para responder a questões-chave de usabilidade, como:

- Eficiência: Qual é o nível de esforço exigido do usuário para realizar tarefas?
- Eficácia: Os usuários conseguem concluir suas tarefas com precisão?
- Satisfação: Como os usuários se sentem ao usar o sistema?

A seguir estão as principais categorias de perguntas que deverão ser feitas:

Acessibilidade

Você encontrou dificuldades para navegar pelo aplicativo? Se sim, onde?

O assistente de voz foi útil para realizar suas tarefas?

Você conseguiu identificar os botões e os textos claramente? (Considerando o contraste

e tamanho das fontes)

Como você avalia a acessibilidade do aplicativo considerando sua deficiência? (auditiva, visual ou motora)

Usabilidade Geral

Quão fácil foi realizar o login usando seu CPF?

O processo de verificação do seu cadastro foi claro e direto? Você conseguiu agendar uma consulta sem dificuldades?

Quais etapas do agendamento foram confusas ou difíceis?

De 1 a 10, qual a sua satisfação geral com o aplicativo? Explique.

Funcionalidades Específicas

A funcionalidade de lembretes e notificações foi útil para você?

O sistema ofereceu as opções corretas de UBS e serviços que você precisa?

Você conseguiu compartilhar seus agendamentos com um cuidador ou familiar facilmente?

Satisfação Geral

Você acha que o aplicativo facilita seu acesso ao agendamento de consultas em relação ao sistema tradicional?

Se tivesse que usar o aplicativo diariamente, quais recursos você gostaria de melhorar?

De 1 a 10, qual a sua satisfação geral com o aplicativo? Explique.

Problemas Encontrados

Houve alguma função que não funcionou como esperado?

Você enfrentou algum problema técnico ou travamento durante o uso do aplicativo?

Você teve dificuldade em entender alguma instrução fornecida pelo assistente virtual?

Inclusão de Recursos

Quais funcionalidades você gostaria de ver adicionadas ao aplicativo?

O aplicativo atendeu suas expectativas em termos de acessibilidade?

Há algo que você sugere para melhorar o uso do aplicativo considerando sua deficiência?

Tempo de Execução das Tarefas

Você conseguiu concluir o agendamento em um tempo aceitável?

Houve algum momento em que o aplicativo ficou lento ou demorou para responder?

CONCLUSÃO

O desenvolvimento de um aplicativo para o gerenciamento de atendimentos em um CER, quando estruturado com base nos princípios de Interação Humano-Computador (IHC), representa uma oportunidade significativa para otimizar a experiência dos profissionais e pacientes envolvidos. O uso dos conceitos de Desenho de Interação, Feedback, Teste de Usabilidade, Coleta de Dados e os princípios de acessibilidade, como os das diretrizes WCAG, são essenciais para garantir que o aplicativo seja funcional, acessível e focado nas necessidades reais dos usuários.

O Desenho de Interação assegura que cada fluxo de uso, desde o agendamento até o acompanhamento do tratamento, seja intuitivo e contínuo, facilitando o acesso e o entendimento das funcionalidades pelos fisioterapeutas e seus pacientes. Aliado a isso, o Feedback contínuo e claro informa o usuário sobre o sucesso ou a necessidade de ajuste em suas ações, gerando uma experiência de uso mais confiável e segura. Os Testes de Usabilidade permitem uma validação eficaz do aplicativo, revelando dificuldades e pontos de melhoria na interface antes da sua implantação definitiva. Esses testes garantem que o sistema seja realmente centrado no usuário, oferecendo uma experiência positiva e eliminando potenciais barreiras que comprometam a eficiência do atendimento e o conforto do usuário ao interagir com a interface. A Coleta de Dados sobre o comportamento dos usuários permite ao sistema evoluir, adaptando-se melhor às preferências e padrões de uso dos profissionais e pacientes. Esses dados oferecem insights valiosos para melhorias contínuas, auxiliando no desenvolvimento de um aplicativo que se ajuste às necessidades dos usuários envolvidos no desenvolvimento do aplicativo.

Ao integrar esses elementos, o aplicativo para gestão de atendimentos em fisioterapia

estará capacitado para oferecer uma interface acessível e centrada no usuário, tornando o processo de agendamento e atendimento mais eficiente e satisfatório para todos os envolvidos. Esse desenvolvimento cuidadoso não só melhora a experiência do usuário, mas também promove uma prática terapêutica mais organizada, acessível e tecnologicamente avançada.

O desenvolvimento modulo de agendamento acessível para pessoas com deficiência transcende a questão da conveniência, configurando-se como um imperativo social e ético para garantir que todos tenham acesso a cuidados de saúde de qualidade. A aplicação dos princípios de acessibilidade (WCAG), por sua vez, garante que o aplicativo esteja preparado para atender pessoas com deficiência, ampliando o acesso e promovendo uma experiência inclusiva. Como comentado no artigo, que atingirá o grupo de usuários mais suscetível as questões de acessibilidade que são os pacientes atendidos no Centro Especializado em Reabilitação

A pesquisa de Lewis e Oppenheim⁷ destaca a importância de desenvolver soluções tecnológicas que atendam às necessidades específicas dos usuários, promovendo uma inclusão efetiva. Por meio da consideração das necessidades específicas dos usuários e da implementação de um design acessível, é possível aprimorar significativamente a experiência de agendamento e, consequentemente, a saúde e o bem-estar desse público.

REFERÊNCIAS

- [1] BARBOSA, S. D. J., dA SILVA, B. S., SILVEIRA, M. S., GASPARINI, I., DARIN, T., And BARBOSA, G. D. J. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. Autopublicação - Leanpub, 2021.
- [3] BRASIL. Cartilha do sistema Único de saúde - sus, 2019. Retrieved from <https://www.gov.br/saude/>.
- [4] CARVALHO, M. L., SANTOS, R. C., And ANDRADE, D. A. A descentralização dos serviços de reabilitação no brasil e os avanços dos cers. Cadernos de Saúde Pública (2020).
- [5] DA SAÚDE, B. M. Política nacional de saúde da pessoa com deficiência, 2012.
- [6] DA SAÚDE, B. M. Portaria nº 793, de 24 de abril de 2012, 2012. Diário Oficial da União.
- [7] LEWIS, J. R., And OPPENHEIM, S. Designing user-centered technology for people with disabilities. Journal of Usability Studies 16, 3 (2021), 123–134.
- [8] SHNEIDERMAN, B., PLAISANT, C., COHEN, M., And JACOBS, S. Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction. Pearson, 2016.